

EL CONTADOR ESPIRITUAL.

Que contiene un nuevo y curioso romance declarando por los números lo que debe contemplar para no errar la cuenta que cada uno hemos de dar de nuestra vida en el tribunal de Dios.

PRIMERA PARTE.

Habiendo considerado que á Dios hemos de dar cuenta, quisiera para no errarla hacer una cuenta nueva;

lo que con ella pretendo es dar á entender que sepan lo que se ha de contemplar en los números de cuenta.

Pongo el uno, luego al punto
 con mucho amor considera
 que hay un solo Dios, que es
 quien crió el cielo y la tierra;
 que hay sola una Virgen pura
 á quien no tocó la deuda
 del pecado original
 que cometió Adán y Eva,
 que en todo el mundo no hay
 mas que una ley verdadera,
 que es la ley de Jesucristo,
 porque las demás son sectas;
 que hay una gloria no mas,
 un purgatorio de penas,
 y un infierno donde siempre
 los demonios atormentan.
 La cuenta saldrá cabal
 si es que así lo consideras,
 porque por otro camino
 no sé si te saldrá cierta.
 Pon el dos, y luego al punto
 que tienes dos ojos piensa
 para no ver cosas malas
 si para ver cosas buenas;
 que Dios te dió dos oídos,
 porque con ellos oyeras
 del predicador las voces,
 del confesor las sentencias;
 que tienes también dos labios,
 para que pronunciar puedas
 las cosas de Dios bien claras
 como lo son ellas mismas:
 que tienes en las narices
 dos ventanas con que huelas
 de la gloria la fragancia
 ó el hedor de las cabernas;
 que tienes también dos manos
 para remediar con ellas,
 si acaso fuese posible,
 del prójimo las miserias;
 dos pies para que camines

por la verdadera senda,
 huyendo del precipicio
 que la culpa te acarrea.
 Esto es lo que el dos contiene,
 y sabrás que se aumentan
 sumando de aquesta suerte
 dos millones de riquezas.
 Al poner el tres, te digo
 que es fuerza que te detengas,
 por ser el número tres
 el que mas valor encierra:
 Contemplarás en principio
 con humilde reverencia
 las tres divinas personas
 de la Trinidad inmensa:
 luego, que tienes un alma
 formada de tres potencias,
 pero que hay tres enemigos
 que han de combatir con ellas;
 que han de tener tres virtudes
 para que nunca la venzan;
 Fé, Esperanza y Caridad,
 armas con que se defiendan.
 Que recién nacido Cristo,
 vinieron con diligencia
 tres reyes á visitarlo
 y á ofrecerle tres ofrendas:
 que subió á transfigurarse
 al Tabor, y con él lleva
 tres discípulos que fuesen
 testigos de su grandeza;
 que oró en el Huerto tres veces,
 y que fué por culpas nuestra
 amarrado con tres sogas
 de Dios la suma inocencia:
 que negó tres veces Pedro
 y que con lágrimas tiernas
 lloró su culpa, y quedó
 absuelto de culpa y pena,
 que anduvo tres tribunales
 para darle la sentencia:

y la Cruz en que murió
 que fué de tres palos hecha;
 que llevándole al Calvario
 cayò tres veces con ella,
 para que tú no cayeses
 en las profundas cabernas;
 que limpiado con un lienzo
 su Rostro, nos dejó impresa
 tres Verónicas, que hoy dia
 en el mundo se conservan:
 que fué clavado en la Cruz
 con tres clavos sin clemencia,
 y le dieron tres barrenos
 por donde los clavos entran;
 que estando al pié de la Cruz
 paso la sagrada Reina
 tres grandes necesidades
 todas de congojas llenas:
 que bajaron de la Cruz
 á la difunta inocencia
 tres varones y en los brazos
 de su Madre se lo entregan:
 que pusieron al sepulcro
 tres guardias, y considera
 que estando tres dias dentro
 saliò sin que ellos le vieran:
 que salieron á buscarle
 tres Marias con gran priesa,
 que el que vá buscando á Dios
 no es razon que se detenga.
 Esto es del número tres
 el grande valor que encierra,
 si al formarte en cualquier parte
 con amor lo consideras.
 Al poner el cuarto, mira
 cuatro Evangelios que enseñan
 con claridad y patente
 de Dios la ley verdadera.
 Que hubo cuatro evangelitas,
 que escribieron con prudencia,
 siendo de Dios alumbrados

las sacras divinas letras.
 Que criò cuatro elementos
 con que el mundo se conserva
 y que el año en cuatro tiempos
 se parte sin diferencia;
 que tu tienes cuatro humores
 que cuatro edades te esperan
 para vivir en el mundo
 si acaso á ser viejo llegas.
 Contemplantas en el cinco
 que la Santa Madre Iglesia,
 con sus cinco Mandamientos
 te manda que la obedezcas,
 que aquesos cinco sentidos
 que tienes en la cabeza,
 son para servir á Dios
 con humilde reverencia;
 que dejó Cristo en su cuerpo
 cinco llagas, porque puedas
 conocer el grande amor
 que le obligó á padecerlas.
 Al poner el seis, dirás,
 que seis mil millones sea
 bendecida y alabada
 de Dios la suma grandeza.
 Al siete conocerás
 que la santa Madre Iglesia
 te dá siete Sacramentos
 para que te fortalezcas;
 que hay siete culpas mortales
 y que es menester que tengas
 siete virtudes que estan
 contra estos vicios opuestas:
 que dijo siete palabras
 Cristo en la Cruz cuando cerca
 estaba para espirar
 por redimir tus ofensas.
 Aquellos siete dolores
 de la Virgen, considera,
 cuyas penetradas puntas
 el corazon atraviesan.

Formando el ocho, diras, que ochenta mil veces sea por todo el mundo aplaudida de Dios la ley verdadera. Formarás el nueve, y luego levantarás la cabeza al cielo, donde verás el sol la luna y estrellas considerando en el nueve los nueves coros que encierran para que á Dios siempre alaben divinas inteligencias. Formarás el dia diez, pensando que la ley de Dios ordena que guardes diez Mandamientos, so pena de grande pena, de no quebrantar ninguno tendrás siempre grande cuenta ya que asi Dios te lo manda razon es que lo obedezcas, y mira que el diez se forma con dos número que enseña lo que vá de Dios al mundo si entrambos los consideras. Con un uno y con un cero forma el diez, y al punto piensa que el uno es un solo Dios y el cero al mundo semeja; si pones el cero solo y el uno por poner dejas, dirás; cero y no vá nada con que sin nada te quedas: y asi podrás reparar que si del mundo haces cuenta, dirás; cero y no va nada, y por el mundo á Dios dejas; deja el mundo y busca á Dios que en Dios están las riquezas

porque el mundo es como el cero que solo habla con la cuenta. ¿Cuantos en aqueste mundo habrás visto con riquezas y despues los verás pobres pidiendo de puerta en puerta; y si esto lo miras bien, hallarás por cosa cierta que las cosas de este mundo son cosas perecederas. Verás un hombre llevado de vanidad y soberbia que no cabe en este mundo por su valor y su fuerza, mas en llegando á la muerte, el que tan temido era no cabiendo en todo el mundo cupo en siete pies de tierra. Pues di; cero y no vá nada, que cuando menos lo piensas vuelves á la misma nada por ser de la nada mesma; por lo cual procura siempre en cuantas cosas emprendas de poner á Dios primero, porque el uno valor tenga. Porque la cuenta no yerres, válete de aquella Reina que en todas las aflicciones por los pecadores ruega; rezala siempre el rosario con fervor y reverencia, saldrás con la cuenta bien como ella te favorezca; aqui el poéta rendido á aquesta parte primera dá fin, porque en la segunda decir lo que falta intenta.

Fin de la primera parte.

SEGUNDA PARTE.

Que contiene del modo que se ha de sumar la cuenta para no llevarla errada al tribunal de Dios.

Habiendo, lector discreto, prometido de la cuenta sacar la segunda parte, quiero cumplir la promesa. Lo primero, declarar es la suma de esta cuenta, que despues de estar sumada le sacaremos la prueba. Suma pues, lector amigo, de Dios la suma grandeza, el poder, la magestad, el saber, la providencia: el grande amor, la piedad, la mansedumbre y paciencia; y en fin que es incomprendible porque nadie lo penetra. Si lo sumas poderoso, mira, al cielo, á las estrellas, al sol, la luna, los astros, con todos esos planetas. Verás una arquitectura,

cuya fábrica opulenta dá á entender con su hermosura que solo Dios pudo hacerla. Si miras con atencion al circulo de la tierra, verás las gentes, las aves, los frutos, las menudencias de pequenuelos gusanos, cuya multitud sustenta el poder de Dios, que él solo es quien sustentarlo pueda. Si le sumas sábio, mira y ten por cosa muy cierta que el pensamiento mas leve no se escapa de su ciencia. Si lo sumas amoroso, con humildad considera que de tu amor obligado dió la vida con afrenta. Si piadoso, ¿donde pudo caber piedad que ofreciera

la vida siendo tú el reo
 para que tú no murieras?
 Si paciente, ¿donde pudo
 tan invencible paciencia,
 que te ofrece beneficios
 cuando tú le haces ofensas?
 Si lo sumas justiciero,
 tendrás por cosa muy cierta
 que dejara de ser Dios
 antes que injusticia hiciera.
 Si incomprendible, no dudes
 que es imposible que pueda
 comprenderle cosa alguna
 ni en los cielos ni en la tierra.
 Sumando de Dios lo grande,
 sumarás de tu bajeza,
 lo débil, lo quebradizo,
 la frágil naturaleza
 el poco caudal que tienes:
 pues si bien lo consideras,
 no hay cosa que sea tuya,
 sino es que la culpa sea.
 Suma ahora la distancia
 que hay de la suma grandeza
 de Dios à la poquedad
 de tu sobrada miseria,
 y en sumándola podrás
 afrentarte de vergüenza,
 de que ofenda à un Dios tan grande
 una cosa tan pequeña.
 Ahora podrás sumar
 que siempre que ingrato pecas,
 à donde quiera que estàs,
 está Dios en tu presencia.
 Dios está en todo lugar,
 así la fé nos enseña,
 con que estará con el hombre
 adonde quiera que peca.
 Dios es puro é impecable,
 la culpa es horrible y fea,
 pues mira, ¿qué dirà Dios

cuando en su presencia pecas?
 Deja el pecado, cristiano,
 mira que es tu conveniencia,
 que en pecar ó no pecar
 está tú gloria ó tú pena.
 Suma ahora de tus culpas
 la cantidad con presteza
 las dirás al confesor
 con propósito de enmienda.
 Deja los vanos deleites
 y busca la penitencia,
 pues para subir al cielo
 es la mas firme escalera.
 Repara que un monte espeso
 en sus entrañas encierra
 zarzas, abrojos y espinos
 con otras muchas malezas,
 y que un labrador le tala,
 le arranca, destruye y quema,
 le cultiva, y cultivado,
 de hermoso trigo le siembra,
 y aquel que antes amparaba
 en sus concabos las fieras,
 ahora dá trigo hermoso
 con que el trigo se sustenta;
 pues tala, quema y arranca
 de tu gran Dios las ofensas,
 y cultivate á ti mismo
 con áspera penitencia.
 Siembra luego de virtudes
 tu alma, no te detengas,
 que siempre sembrar temprano
 suele ser mejor cosecha.
 Dos cosas quiero pedirte
 porque en memoria las tengas,
 que como no las olvides
 serán para tí muy buenas.
 Que has de ser antorcha ó leño
 te quiero decir que sepas,
 leño, si el pecado sigues,
 bella antorcha, si le dejas

leño, para ser tizon
 en las profundas cabernas,
 antorcha, para lucir
 en las celestiales fiestas.
 De ser leño á ser antorcha
 saca tu la consecuencias,
 y escoge de estas dos cosas
 la que mejor te parezca.
 Si leño quieres quedarte
 suma las horribles penas
 con que son atormentados
 los que erraron estas cuentas.
 Procura ser como el agua,
 que comenzando entre peñas,
 si pasa por angosturas
 sale mas clara y mas fresca;
 al contrario si muy ancha,
 por donde pasa navega,
 saldrá turbia, gorda y mala,
 que nadie pueda beberla.
 Si tú, cristiano te angostas
 te humillas y te sujetas
 á la ley de Dios, saldrá
 como el agua clara y fresca;
 mas si quieres ensancharte
 caminando á rienda suelta,
 darás en un precipicio
 donde despreciado mueras,
 pon freno á tus apetitos,
 tírate bien de la rienda,
 que has costado mucho á Dios
 y es lástima que te pierdas.
 Ya sé que no pecarás
 si con amor consideras
 como Dios por tí pasó
 tantas injurias y afrentas.
 Considera que bajó
 desde el cielo hasta la tierra,
 y que nació en un portal
 con humildad y pobreza.
 Saca de aqui el poco caso

que debes hacer de haciendas,
 de empleos, de dignidades,
 de mandos ni de riquezas,
 que las cosas de esta vida
 son cosas perecederas,
 y cosas que no son firmes
 no se ha de hacer caso de ellas.
 Mira á Maria Egipciaca,
 que haciendo á Dios mil ofensas,
 pasaba lo mas del tiempo
 necesidades extremas;
 enmendóse del pecado
 y haciendo de él penitencia
 la sugetaba el Señor
 no comiendo mas que yerbas:
 de aqui puedes inferir
 que el pecado no sustenta,
 que antes destruye y acaba
 la complexion sana y buena.
 La gracia de Dios alivia
 las fatigas, las miserias,
 las congojas y las ancias,
 los trabajos y las penas,
 ¿pues quanto mejor será
 buscar á Dios porque puedas
 hallar en tus aflicciones
 el alivio que desas?
 Animo, pues lector mio,
 valor, tu espiritu alienta
 para dejar el pecado
 y para buscar la enmienda.
 Considera por tu vida
 que no hay nadie que merezca
 ser mas amado, que Dios,
 en las cielos y en la tierra.
 Amale, pues, lector mio,
 ofreciéndote de veras
 antes perder cien mil vidas
 que volver á hacerle ofensas:
 mirar que su Magestad
 te está aguardando que vengas,

que en pies, manos y costado
 estan las puertas abiertas.
 Mira que es Pastor que sabe
 recoger bien sus ovejas,
 que las compró con su sangre
 y siente mucho perderlas,
 llégate contrito y dile:
 sacro Rey del cielo y tierra,
 de yo haberos ofendido
 una y mil veces me pesa;
 prometo de aqui adelante
 de mis pecados la enmienda
 ayudado de la gracia
 de vuestra bondad inmensa.
 Muchas son, Señor, mis culpas,
 mas tengo por cosa cierta,
 que por muchas que ellas sean
 es mayor vuestra clemencia.
 Amparadme, gran Señor,
 de aquel lobo que desea
 comerme, puesto que sois
 Vos Pastor y yo la oveja.
 No permitais, Jesus mio,
 que tal mi desdicha sea,
 pues por no ampararme Vos
 él me coja entre sus presas.
 Pongo por mi intercesora
 con Vos para mi defensa
 á vuestra divina Madre,
 que es del Cielo y Tierra Reina,
 que yo tengo por sin duda
 que sumaré bien la cuenta
 que tengo de dar á Vos
 como ella me favorezca.
 Reina de las gerarquias,
 cuya magestad celebran
 las que rúbicas escuadras,

divinas inteligencias;
 que seais mi protectora,
 humilde mi amor os ruega
 para que Dios me recoja
 y porque yo no me pierda,
 que yo tambien os prometo,
 en tanto que vida tenga,
 de rezar vuestro rosario
 con fervor y reverencia.
 Aquesta es, lector discreto.
 la suma de aquesta cuenta,
 y ya que la suma sabes
 te quiero decir la prueba.
 ¿Cuantos bienaventurados
 gozan de Dios la presencia
 porque dijeron las culpas
 buscando la penitencia?
 ¿Cuantos perdieron las vidas
 al rigor de la inclemencia
 de bárbaros que querian
 reducirlos á las sectas?
 ¡Que dolores! ¡que fatigas!
 ¡que trabajos, y que penas
 los mártires padecieron
 por no errar aquestas cuentas!
 La prueba saldrá cabal,
 si se mira y considera
 que el que la acierta se salva,
 y se pierde el que la yerra.
 Ama á Dios; deja el pecado
 que asi la cuenta es cierta,
 que amar á Dios sin pecar
 es la verdadera prueba.
 Aqui, discreto lector,
 la suma de aquesta cuenta
 dá fin, pidiendo perdon
 las faltas de mi rudeza.

FIN.

CARMONA:—Imp. de D. J. M.^a M. calle de Madre de Dios n. 1.